

Glossário

termos técnicos

Enfermagem

Por Ana Fiore

Abasia

Impossibilidade de ficar em pé e andar.

Abcesso

Coleção de pus, circundada por tecidos inflamados.

Abdução

Afastamento de um membro do eixo do corpo.

Ablepsia

Cegueira.

Abrasão

Esfoladura, arranhão.

Absorção

Penetração de líquido pela pele ou mucosa.

Abstinência

Contenção, ato de evitar.

ACEH

Acidente vascular encefálico hemorrágico.

Acalasia

Peristalse inexistente ou não efetiva da parte distal do esôfago, acompa-

nhada por ausência de relaxamento do esfíncter esofágico em resposta à deglutição.

Acantose nigricans

Alteração na pele caracterizada por manchas de textura aveludada e tom escuro, localizada em dobras, além de axilas, pescoço e virilha.

Acatisia:

Incapacidade do indivíduo de manter-se quieto, sensação subjetiva de inquietude; o paciente sente alívio quando se move incessantemente.

Acidose

Desequilíbrio acidobásico caracterizado por aumento da concentração de H^+ .

Acinesia

Impossibilidade de movimentos voluntários, paralisia.

Acidose

Desequilíbrio acidobásico caracterizado por aumento da concentração de H^+ .

Acloridria

Ausência de ácido clorídrico na secreção gástrica.

Acne

Doença inflamatória das glândulas sebáceas.

Acolia

Fezes cinzentas ou claras.

Acrocianose

Coloração azulada das extremidades (mãos e pés).

Acrocórdons

Também chamados de “pólipos cutâneos”, são crescimentos exagerados da pele normal que formam uma haste e são parecidos com pólipos.

Acromegalia

Aumento progressivo das partes periféricas do corpo.

Acromia

Ausência de cor normal.

ACTH

Hormônio adrenocorticotropina.

Acusia

Perda da audição.

Adenoidectomia

Remoção do adenoide.

Adenosa

Tumor de uma glândula e que reproduz a estrutura dela.

ADH

Hormônio antidiurético.

Adinamia

Fraqueza, redução da força muscular.

Adiposo

Gordura.

Adução

Mover para o centro ou para linha mediana.

AEM

Autoexame da mama.

Aeremia

Presença de ar no sangue.

Aerofagia

Deglutição de grande quantidade de ar com o objetivo de eructar.

Afagia

Obstrução esofágica completa.

Afasia

Incapacidade de se expressar ou de compreender a linguagem.

Afebril

Sem febre, apirético.

Afecção

Estado mórbido, enfermidade.

Afonia

Comprometimento da capacidade do uso da voz por causa de doença ou lesão na laringe.

Agalactia

Ausência de leite na puerpera.

Ageusia

Perda do paladar.

Agnosia

Perda da capacidade de reconhecer objetos por meio de determinado sistema sensorial.

AIT/TIA

Acidente isquêmico transitório.

Albuminúria

Presença de albumina na urina.

Albuminúria

Presença de albumina na urina.

Alcalose

Sensibilidade à dor.

Algia

Dor de origem subjetiva, sem lesão anatômica ou orgânica apreciável.

Algico

Relativo a dor, doloroso.

Algidez

Resfriamento das extremidades.

Alodinia

Dor decorrente de um estímulo que normalmente não provoca dor.

Alopecia

Perdas dos cabelos.

Aloplastia

(Prótese), substituto de uma parte do corpo por material estranho.

Alucinação

Percepção de um objeto, que na realidade não existe.

Amaurose

Enfraquecimento ou perda total da visão.

Ambliopia

Redução da acuidade visual.

Amenorréia

Ausência de menstruação.

Amnésia

Perda memória.

Amputação

Remoção de um membro ou parte do corpo necrosada.

Anacusia

Perda da audição (surdez).

Analgesia

Sensação de dor ausente.

Anasarca

Edema bilateral ou edema generalizado.

Anastomose

Sutura de dois órgãos ou vasos.

Anedonia

Perda da sensação de prazer ou satisfação por atividades consideradas anteriormente agradáveis

Andropausa

Diminuição progressiva das funções sexuais masculinas.

Anemia

Diminuição dos números de hemácias.

Anestesia

Ausência de sensibilidade tátil.

Aneurisma

Bolsa ou dilatação localizada em uma artéria, formada em um ponto fraco na parede do vaso.

Anfiartrose

Articulação que se movimenta muito pouco.

Anidrose

Ausência ou diminuição de suor.

Aniridia

Ausência ou falta da íris.

Anisocoria

Desigualdade de diâmetro das pupilas.

Anopsia

Cegueira de um campo visual de um ou de ambos os olhos.

Anodontia

Ausência congênita ou adquirida dos dentes.

Anorexia

Perda do apetite.

Anosmia

Diminuição ou perda completa do olfato.

Anosmia

Diminuição ou perda completa do olfato.

Anquiloglossia

Encurtamento do frênulo da língua.

Anquilose

Fixação ou imobilidade de uma articulação.

Antissepsia

Conjunto de meios destinados a afastar ou destruir os germes patogênicos e impedir infecção.

Anuperineal

Região referente ao ânus e períneo.

Anúria

Débito urinário inferior a 50 ml/24 horas.

Apático

Sem vontade ou interesse para efetuar qualquer esforço físico ou mental.

Apatia

Falta de sentimento ou interesse, indiferença, insensibilidade.

Apelo

1. Sem pele; não cicatrizado; aplicado a feridas.
2. Desprovido de prepúcio; circuncidado.

Apendicectomia

Remoção da apêndice.

Apirético

Sem febre.

Apirexia

Falta de febre, cessação da febre.

Apneia

Detenção temporária da respiração.

Apojadura

Subida do leite à glândula mamária.

Aposia ou Adpsia

Ausência de sede.

Apraxia

Incapacidade de executar atos motores intencionais anteriormente aprendidos de maneira voluntária.

Aptialismo

Deficiência ou ausência da saliva.

Arquejar

Respirar com dificuldade; dispneia intensa.

Arritmia

Irregularidade do ritmo cardíaco (número, intervalo e força das batidas).

Arterioplastia

Correção da artéria.

Artralgia

Dor articular.

Atresia

Ausência ou fechamento de um orifício natural.

Atrofia

Diminuição adquirida do volume e do peso de um órgão que havia alcançado seu tamanho normal.

Artrodese

Imobilização de articulação.

Artroplastia

Articulação com finalidade de restaurar o movimento e a função da mesma.

Artroscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar a articulação.

Artroromia

Abertura cirúrgica das articulações.

Artrite

Inflamação de uma articulação.

Asfixia

Sufocação, dificuldade da passagem do ar.

Astasia

Incoordenação motora que torna impossível ao paciente permanecer em pé.

Arteriosclerose

Processo difuso por meio do qual as fibras musculares e o revestimento endotelial das paredes de pequenas artérias e arteríolas espessam-se e enrijecem-se.

Asterixe

Movimentos involuntários das mãos semelhantes ao bater de asas.

Astigmatismo

Erro de refração devido à irregularidade na curvatura da córnea.

Ataxia

Falta de Coordenação muscular.

Atelectasia

Colapso ou condição de ausência de ar nos alvéolos.

Atenia

Caracterizada por uma sensação generalizada de debilidade e falta de vitalidade, que se sente tanto a nível físico como intelectual (fadiga).

Aterosclerose

Acúmulo anormal de depósitos lipídicos e tecido fibroso nas paredes arteriais e no lúmen arterial.

Atetose

São movimentos sinuosos, lentos e contínuos, mais frequentes nas porções distais dos membros, adquirindo aspecto "serpentiante" ou tentacular.

Atonia

Ausência de tônus muscular.

ATM

Articulação temporomandibular.

Atresia

Ausência ou fechamento de algum canal (p. ex., auditivo, nasal).

Atrofia

Perda de massa muscular.

AU

Altura Uterina.

Auricular

Referente a orelha.

AV

Átrio ventricular.

AVC

Acidente vascular cerebral.

AVCH

Acidente vascular hemorrágico.

AVCI

Acidente vascular cerebral isquêmico.

AVE

Acidente vascular encefálico.

AVEI

Acidente encefálico isquêmico.

Azia

Sensação de ardor estomacol, eructação azeda e ácida.

Azotemia

Concentração anormal de produtos de degradação nitrogenados no sangue.

Ana Fiore

Bacteremia

Presença de bactérias patogênicas no sangue.

Bacteriúria

Presença de bactérias patogênicas na urina.

Balanite

Inflamação da glândula ou da cabeça do pênis.

Balanopostite

Inflamação da glândula e do prepúcio.

Baqueteamento digital

Conhecido também por unhas em "vidro de relógio" ou "hipocráticas". Ocorre quando o ângulo do leito ungueal é maior que 180°. Comum em doenças que comprometem a circulação pulmonar.

Bartholinectomia

Remoção da glândula de Bartholin.

BCE

Batimentos cardíofetais.

BCP

Broncopneumonia.

Biópsia

Retirada de um fragmento de órgãos ou tecido para análise.

Bilioso

Referente a bile, causado por excesso de bile.

Binasal

Referente a ambos os campos visuais nasais.

Blefarite

Inflamação das pálpebras.

Blefaroplastia

Correção das pálpebras.

Blenúria

Presença de muco na urina.

Blenorreia

Secreção abundante das mucosas, especialmente da vagina e uretra.

Bócio

Aumento de volume crônico da tireoide.

Borborismo

Ruído gorgolejante provocado pelo deslocamento de líquidos, ou de gases em meio líquido, produzido pela contração dos músculos gástricos e intestinais.

BPM

Batimentos por minuto.

Bradycardia

Pulsação lenta do coração (abaixo de 60bpm).

Bradisfigmia

Pulso lento.

Bradipnéia

Respiração lenta.

Bradipneia

Movimento respiratório abaixo do normal ($< 16\text{rpm}$).

Bradisfigmia

Lentidão anormal do pulso.

Braquialgia

Dor no braço.

Broncofonia

Aumento anormal da clareza dos sons vocais transmitidos, quando da ausculta dos pulmões.

Broncoespasma

Espasmo dos músculos bronquiais.

Broncoscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar os brônquios.

Broncotomia

Incisão cirúrgica nos brônquios.

Brotoeja

Erupção cutânea com coceira.

Bucal

Oral referente a boca.

Bulectomia

Retirada de bolhas do pulmão.

Bulemia

Fome exagerada e patológica.

Bursite

Inflamação da bolsa sinovial.

CA

Circunferência abdominal.

Cacofonia

Voz anormal e desagradável.

Cantoplastia

Qualquer reparação plástica de uma anomalia do canto.

CAPO

Diálise peritoneal ambulatorial contínua.

Calázio

Nódulo arredondado e saliente na pálpebra. É uma infecção ou um cisto de retenção da glândula de meibômio.

Cárdia

Abertura entre o esôfago e porção cardíaca do estômago, se caracteriza pela ausência de células ácidas.

Cardiotomia

Operação em que a terminação cardíaca do estômago ou orifício cardíaco é incisado.

Calázio

nódulo arredondado e saliente na pálpebra. É uma infecção ou um cisto de retenção da glândula de meibômio.

Catarata

Opacificação progressiva do cristalino.

Cauterização

Destruição do tecido por meio de agente caustico ou calor (Bisturi elétrico).

CAVH

Hemofiltração arteriovenosa contínua.

CAVHO

Hemodiálise arteriovenosa contuna.

Cavum

Cavidade.

CCPD

Diálise peritoneal cíclica contínua.

CEC

Respiração lenta.

Cefaléia

Dor de cabeça.

Cefalocaudal

Que se efetua da cabeça para os pés.

Ceratocone

Deformidade da córnea em formato de cone.

Cerclagem

Sutura da cérvix do útero incapaz de reter o feto unido, as suturas são retiradas no final da gestação.

Cervicite

Inflamação do colo do útero.

Cetonúria

Presença de corpos cetônicos na urina.

CI

Capacidade inspiratória.

Cianose

Coloração azulada da pele, por falta de O₂.

CID

Coagulação intravascular disseminada.

Ciatalgia

Inflamação do nervo ciático.

Circuncisão

Ressecção da pele do prepúcio que cobre a glândula.

CIS

Carcinoma in situ.

Cisalhamento

Combinação da gravidade e da superfície, que exercem forças paralelas à pele.

Cistectomia

Remoção da bexiga.

Cistite

Inflamação da bexiga.

Cisto

Cavidade encapsulada cheia de líquido na derme ou na camada subcutânea, elevando a pele sob tensão.

Cistocele

Hérnia da bexiga.

Cistopexia

Fixação da bexiga.

Cistoscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar a bexiga.

CIT

Crise isquêmica transistória.

Claudicação intermitente

Dor ou fadiga muscular similar a câibra nos membros, consistentemente reproduzida com o mesmo grau de exercícios ou atividades e aliviada por repouso.

Climatério

Fim da fase reprodutiva.

Clister

Enema, injeção de líquido no intestino, pelo ânus.

Cloasma

Manchas escuras na pele, principalmente no rosto da gestante.

Clônus

Contrações rítmicas de um músculo.

Cloropsia

Visão verde.

Coiloníquia

Unha em forma de colher.

Coitarca

Idade da primeira atividade sexual.

CMP

Cervicite mucorpurulenta.

CNE

Cateter Nasoenteral.

CNG

Cateter nasogástrico.

Coagulação

Espaçamento de um líquido formando coágulo.

COG

Cateter orogástrica.

Colecistectomia

Retirada da vesícula biliar.

Colecistite

Inflamação da vesícula biliar.

Coledocolitíase

Cálculos no ducto colédoco.

Colelitíase

Cálculos na vesícula biliar.

Colectomia

Retirada do cólon.

Coledocotomia

Exploração e drenagem do ductor biliar.

Colonoscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar o cólon.

Colostomia

Abertura do cólon através da parede abdominal afim de desviar o trânsito intestinal;

Colúria

Presença de bilirrubina ou bÍlis na urina. A cor parece café.

Colpoperineoplastia

Correção do períneo e vagina.

Colporrafia

Sutura da vagina.

Colposcopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar a vagina.

Coma

Estado de estupor profundo com perda total ou quase total da consciência, da sensibilidade e da motilidade voluntária.

Comedões

As lesões primárias da acne, causadas pelo bloqueio do sebo no folículo piloso.

Concussão

Perda temporária da função neurológica, sem danos estruturais aparentes ao encéfalo.

Conjuntivite

Inflamação da conjuntiva.

Consciência

Estado geral que nos torna aptos a julgar, refletir e decidir.

Constipação

Menos de três episódios de evacuação semanais ou fezes de consistência dura, ressecadas, em pequeno volume ou de difícil eliminação.

Contusão

Lesão não penetrante a um tecido mole.

Contratura

Rigidez muscular.

Convulsão

Transtorno transitório paroxístico do encéfalo, decorrente de uma descarga de atividade elétrica anormal.

Cordialgia

Dor no coração.

Coriza

Eliminação acentuada de secreções nasais.

Coreia

Movimentos involuntários, espasmódicos, não intencionais e rápidos dos membros ou dos músculos faciais, incluindo caretas faciais.

CPT

Capacidade pulmonar total.

Crâniotomia

Abertura do crânio.

Cranioplastia

Correção do crânio.

Creatorreia

Perda de proteínas nas fezes.

Crepitação

Som ou sensação de raspagem provocado pelo atrito entre fragmentos ósseos.

Criptorquidia

Testículos não descidos.

Cristalúria

Presença de cristais na urina.

Cromatopsia:

Visão colorida de superfícies que são vistas como brancas por pessoas normais.

CRF

Capacidade residual funcional.

Curetagem uterina

Raspagem e remoção do conteúdo uterino.

Cutâneo

Referente a pele.

CV

Capacidade vital.

CVA

Cateter vesical de alívio.

CVD

Cateter vesical demora.

CVVHD

Hemodiálise venosa contínua;

Dacriadenectomia

Extirpação de uma glândula lacrimal.

Dacriocistectomia

Extirpação de parte do saco lacrimal.

Dacriocistotomia

Incisão do saco lacrimal (drenar).

Dactilite

Inflamação de um dedo ou um artelho.

DAF

Doença de Alzheimer familiar.

DC

Débito cardíaco.

DCJ

Doença de Creutzfeldt Jakob.

Debilidade

Fraqueza, falta de forças.

Decolostomia

Cirurgia para desfazer a colostomia.

Deglutir

Engolir.

Dermatite

Inflamação da pele.

Dermatose

Doença da pele.

Dermoabrasão

Procedimento cirúrgico para remoção das cicatrizes de acne, sinais e tatuagens.

Desidratação

Perda de líquidos e eletrólitos pelo organismo.

Desmaio

Ligeira perda dos sentidos.

Desorientação

Estado de confusão mental em que o indivíduo perde as noções de lugar e tempo.

DH

Doença de Huntington.

DHEG

Doença hipertensiva específica da gravidez.

Diaforese

Sudorese excessiva.

Dacriocistite

Inflamação do saco lacrimal.

Dacriadenectomia

Extirpação de uma glândula lacrimal.

Dacriocistectomia

Extirpação de parte do saco lacrimal.

Dacriocistotomia

Incisão do saco lacrimal (drenar).

Dactilite

Inflamação de um dedo ou um artelho.

DAF

Doença de Alzheimer familiar.

DC

Débito cardíaco.

DCJ

Doença de Creutzfeldt Jakob.

Debilidade

Fraqueza, falta de forças.

Decolostomia

Cirurgia para desfazer a colostomia.

Decorticação

Flexão anormal dos membros superiores e extensão dos membros inferiores.

Deglutir

Engolir.

Deiscência

Separação parcial ou total das bordas da ferida.

Dermatite

Inflamação da pele.

Dermatose

Doença da pele.

Dermoabrasão

Procedimento cirúrgico para remoção das cicatrizes de acne, sinais e tatuagens.

Desarticulação

Amputação através de uma articulação.

Descerebração

Extensão extrema dos membros superiores e inferiores.

Desidratação

Perda de líquidos e eletrólitos pelo organismo.

Desmaio

Ligeira perda dos sentidos.

Desorientação

Estado de confusão mental em que o indivíduo perde as noções de lugar e tempo.

DH

Doença de Huntington.

DHEG

Doença hipertensiva específica da gravidez.

Diaforese

Sudorese excessiva.

Diarreia

Evacuações frequentes e líquidas.

DIP

Doença inflamatória pélvica.

Diplegia

Paralisia de partes similares nos dois lados do corpo.

Diplopia

Visão dupla dos objetos devido aos transtornos da coordenação dos músculos motores oculares.

Disúria

Micção difícil ou dolorosa.

Disartria

Transtorno da expressão verbal causado por uma alteração no controle muscular dos mecanismos da fala.

Disfagia

Deglutição difícil, geralmente dolorosa.

Disfasia

Dificuldade da compreensão ou expressão da linguagem.

Disfonia

Comprometimento da voz ou alteração na sua produção.

Disgeusia

Distorção ou diminuição do paladar.

Disgrafia

Grafia irregular, fragmentada, muitas vezes ilegível.

Dislalia

É um distúrbio da fala, que consiste na má pronúncia das palavras, seja omitindo ou acrescentando fonemas, trocando um fonema por outro ou ainda distorcendo-os ordenadamente.

Dislipidemia

Corresponde a níveis altos de lipoproteínas totais, LDL, VLDL e triglicerídios, bem como níveis baixos de HDL.

Dismenorreia

Cólica menstrual.

Dismetria

Incapacidade controlar a distância, a força e a velocidade de uma ação muscular.

Disosmia

distorção da percepção olfativa.

Dispareunia

Relação sexual difícil ou dolorosa.

Dispepsia

Dificuldade na deglutição de líquidos, dificuldade de matar a sede.

Dispneia

Respiração difícil, penosa ou irregular.

Disquesia

Evacuação difícil e dolorosa.

Dissecção

Corte, retalhamento.

Disúria

Dor ou queimação ao urinar.

Diverticulite

Inflamação de um divertículo decorrente de obstrução por matéria fecal, que resulta na formação de abscesso.

Distensão

Estiramento de alguma fibra muscular, entumecimento ou expansão.

Distrofia

Perturbação da nutrição.

DIU

Dispositivo intrauterino.

Diurese

Eliminação de urina.

DL

Duplo Lúmen.

DLVJ D

Duplo Lúmen Veia Jugular Direita.

DLVJ E

Duplo Lúmen Veia Jugular Esquerda.

DLVSC D

Duplo Lúmen Veia Subclávia Direita.

DLVSC E

Duplo Lúmen Veia Subclávia Esquerda.

DM

Diabetes melitus.

DM10

Diabetes melitus insulínico dependente.

DMN10

Diabetes melitus não insulínico dependente.

Dorsal

Referente a dorso, costas.

DPOC

Doença pulmonar obstrutiva crônica.

DPP

Data provável do parto.

DST

Doença sexualmente transmissível.

DTM

Distúrbio temporomandibular.

DUM

Data da última menstruação.

Duodenectomia

Remoção do duodeno.

Duodenoscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar o duodeno.

Duodenotomia

Incisão no duodeno.

DVE

Derivação ventricular externa.

DVP

Derivação ventricular peritoneal.

Ana Fiore

EAL

Evacuações frequentes e líquidas.

EAP

Edema agudo pulmonar.

ECA

Enzima conversora de angiotensina.

Ectrópio

Afastamento da margem palpebral de sua posição anatômica em contato com a conjuntiva bulbar; tornando-se evertida.

EDA

Endoscopia digestiva alta.

Edema

Acumulação excessiva de líquidos nos espaços dos tecidos.

EEB

Encefalopatia espongiiforme bovina.

EEO

Esôfago estômago endoscopia.

EEG

Eletroencefalograma.

Efélides

Pequenas máculas planas de pigmento melanina que ocorrem na pele exposta ao sol (sardas).

Egofonia

Alteração anormal no tom de voz que é ouvido ao auscultar os pulmões.

EM

Esclerose múltipla.

Embolectomia

Remoção do embolo.

Emetropia

Condição de refração normal, que resulta em foco claro na retina; ausência de defeitos ópticos.

Êmese

Vômito.

EMG

Eletromiografia.

Empiema

Acúmulo de material purulento no espaço pleural.

EMTN

Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional.

Enantema

Vermelhidão das mucosas.

Encoprese

Incontinência fecal na aprendizagem de controle esfinteriano.

Endocardite

Inflamação do endocárdio e válvulas cardíacas.

Endocervicite

Inflamação da mucosa e das glândulas do colo uterino.

Endometriose

Presença de tecido endometrial em localizações anormais.

Endoscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar os órgãos internos.

Enoftalmia

Olhos encovados.

Enteralgia

Dor intestinal.

Entérico

Relativo ao intestino.

Enteroccele

Protrusão da parede intestinal na direção da vagina.

Entorse

Lesão nos ligamentos e músculos e outros tecidos moles em uma articulação.

Entrópio

Pálpebra inferior invertida ("para dentro").

Enurese

Incontinência urinária.

Epibolia

Quando a margem e a borda da ferida dobram entre si.

Epididimite

Inflamação do epidídimo.

Epidemiologia

Estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos problemas de saúde em populações humanas, bem como a aplicação desses estudos nos controle dos eventos relacionados com saúde.

Epífora

Lacrimejamento excessivo.

Epigastralgia

Dor na região epigástrica.

Episiotomia

Incisão perineal para evitar a ruptura do períneo durante o parto.

Epistaxe

Fluxo de sangue pelas narinas, hemorragia nasal.

Epúlide

Um nódulo não sensível e fibroso da gengiva, que emerge entre os dentes; uma resposta inflamatória à lesão ou hemorragia.

Equimose

Estravasamento do sangue no tecido subcutâneo.

Eritema

Vermelhidão patológica da pele, devido à congestão de capilares.

Erosão

Depressão evidente da pele, porém rasa.

Eructação

Emissão de gases estomacais pela boca, arrotos.

Erupção

Pequenas lesões cutâneas caracterizado por rubor ou proeminência ou ambos.

Erupção na pele

Vermelhidão da pele com vesículas.

Escabiose

Sarna; moléstia cutânea contagiosa caracterizada por lesões multiformes, acompanhadas por prurido intenso.

Escama

Flocos compactados e ressecados de pele, secos ou gordurosos, prateados ou brancos, pele descolamento do excesso de células queratinizadas mortas.

Esclerodermia

Afecção cutânea com endurecimento da pele.

Esclerose

Endurecimento patológico de tecidos ou vasos; perda de elasticidade; endurecimento da pele, devido a uma proliferação exagerada de tecido conjuntivo; alteração do tecido ou órgãos, caracterizada pela formação de tecido fibroso.

Escoriação

Ato de esfolar superficialmente; abrasão; erosão.

Escotomas

Pontos cegos ou parcialmente cegos no campo visual.

Escrotal

Relativo ao escroto.

Escrotite

Inflamação do escroto.

Escrotocele

Hérnia do escroto.

Esfacelodermia

Grangrena da pele.

Esmegma

Secreção caseosa em redor dos pequenos lábios ou préúcio.

Esofagectomia

Remoção do esôfago.

Esofagogastroduodenoscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar o esôfago, estômago e duodeno.

Esofagoscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar o esôfago.

Esparmatite

Inflamação do canal deferente.

Esperma

Líquido especulado durante o ato sexual pelos seres machos.

Espermatúria

Presença de esperma na urina.

Espermatocele

Cisto em uma parte do epidídimo.

Espermatocistite

Inflamação da vesícula seminal.

Espermatorréia

Incontinência de esperma.

Espinha Bífida

Anomalia do desenvolvimento embrionário em que a medula e o saco que a envolve não estão contido dentro do canal medular.

Esplenectomia

Remoção do baço.

Esplenomegalia

Aumento volumétrico do baço.

Esotropia

Estrabismo convergente.
Espasticidade: aumento duradouro na tensão de um músculo quando este é alongado ou estendido passivamente.

Espondilose

Alterações degenerativas que ocorrem em um disco e corpos vertebrais adjacentes.

Espondilolistese

Deslocamento de uma vértebra sobre a outra devido a anomalia genética ou degenerativa.

Esteatorreia

Alterações degenerativas que ocorrem em um disco e corpos vertebrais adjacentes.

Estenose

Estreitamento ou constrição de uma abertura ou passagem no corpo.

Estertor

Ruído respiratório anormal percebido na ausculta dos pulmões, devido a passagem do ar pela vias brônquicas estreitadas ou contendo secreções mais ou menos espessas ou ao nível de uma caverna pulmonar.

Estertorosa

Respiração ruidosa.

Estereotipias

Podem ser movimentos simples ou complexos que se repetem de maneira contínua e idêntica.

Estoma

Abertura criada artificialmente entre uma cavidade corporal (p. ex., estômago ou intestino) e a superfície corporal.

Estomatite

Inflamação da boca.

Estomatologia

Estudo das doenças da boca.

Enxaqueca

Dor de cabeça unilateral.

Enxerto

Inserção de pedaço de pele ou osso para corrigir defeito ou falha em órgão ou tecido.

Euforia

Sensação de bem estar.

Eupneia

Respiração normal, fácil.

Eutrofobia

Boa alimentação.

Eventuação

Saída total ou parcial de vísceras na parede abdominal, mas a pele continua íntegra.

Evisceração

Saída das vísceras de sua situação normal.

Exantema

Qualquer erupção cutânea.

Exodontia

Extração dos dentes.

Exoftalmia

Saliência exagerada do globo ocular.

Expectoração

Expelir, secreção pulmonar (escarro).

Ana Fiore

Fadiga

Cansaço, esgotamento.

Fagofobia

Medo de deglutir.

Fantosmia

Disosmia sem estímulo ambiental (alucinação olfatória).

Faringite

Inflamação da faringe.

Fasciculação

Contrações involuntárias rápidas e contínuas do músculo em repouso ou parte do músculo, sem movimento do membro.

FAV

Fístula Arteriovenosa.

FC

Frequência cardíaca.

Febrícula

Febre pouco elevada e passageira.

Febril

Que tem febre.

Febrilidade

Estado febril.

Fecalóide

Que parece com a matéria fecal.

Fecaloma

Massa fecal endurecida, formada no intestino, em casos de retenção fecal prolongada.

Ferida

Solução de continuidade da pele, de mucosas, de serosas, que espontaneamente evolui para cicatrização.

Fibrilação

Atividade contínua, incoordenada, anormal, do miocárdio, do diafragma ou de outros músculos, caracterizada por uma sucessão rápida e irregular de contrações e relaxamentos.

Filiforme

Fino, em forma de fio.

Filopressão

Compressão de um vaso sanguíneo por um fio.

Fimose

Estreitamento natural do prepúcio; este não pode ser puxado para trás.

Fisiatria

Fisioterapia, tratamento pôr meios físicos.

Fibrilação

Atividade contínua, incoordenada, anormal, do miocárdio, do diafragma ou de outros músculos, caracterizada por uma sucessão rápida e irregular de contrações e relaxamentos.

Filiforme

Fino, em forma de fio.

Filopressão

Compressão de um vaso sanguíneo por um fio.

Fimose

Estreitamento natural do prepúcio; este não pode ser puxado para trás.

Fisiatria

Fisioterapia, tratamento pôr meios físicos.

Fístula

Trajeto anatomicamente anormal entre dois órgãos internos ou entre um órgão interno e a superfície corporal.

Fissura

Abertura ou sulco superficial; fenda; ulceração de mucosa.

Fistulectomia

Remoção da fístula.

FIV

Fertilização in vitro.

Flato

Ar ou gases no intestino.

Flatulência

Distensão do abdome provocada por gases intestinais.

Flebite

Inflamação de uma veia.

Flebotomia

Dissecção de veia.

Flictena

Pequena bolha cheia de líquido; vesícula.

Flogístico

Inflamatório.

FMJ

Fixação mandibular interna.

Fobia

Temor mórbido sem motivo.

Folículo

Órgãos microscópico existente no ovário, e que ao amadurecer forma o óvulo; Também pequeno saco ou cavidade.

Fonação

Emissão de sons vocais.

Fotofobia

Dificuldade de visão na claridade.

Fratura

Interrupção da continuidade de um osso.

Frêmito

Fina palpação ou trepidação percebida a palpação.

Frenalgia

Dor no diafragma.

Frenite

Inflamação no diafragma.

Frinodermia

Desenvolvimento excessivo de queratina nos folículos pilosos.

Frontal

Relativo a frente (testa).

FSH

Hormônio folículo estimulante.

Fungemia

Infecção da corrente sanguínea causa por fungo.

Anna Fiore

Gástrico

Relativo ao estômago.

Galactocele

Dilatação da glândula mamaria em forma de cisto cheio de leite.

Galactorréia

Secreção excessiva de leite que se derrama.

Gangrena

Morte dos tecidos, tendo como causa diversos fatores. Geralmente devido a falta de irrigação sanguínea.

Gastrólito

Presença de cálculo no estômago.

Gastralgia

Dor no estômago.

Gastrectomia

Ressecção total ou parcial do estômago.

Gastrite

Inflamação do estômago.

Gastrocele

Hérnia do estômago.

Gastromalácia

Amolecimento do estômago.

Gastroptose

Prolapso do estômago.

Gastroparesia

Paralisia parcial do estômago, que resulta em diminuição da motilidade e do esvaziamento gástricos.

Gastrorrafia

Sutura do estômago.

Gastrorreia

Secreção excessiva pelo estômago.

Gastrosopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar o estômago.

Gastrostomia

Abertura da fistula gástrica em parede abdominal para introduzir alimentos.

Gastrotaxia

Hemorragia do estômago.

Gengival

Referente a gengiva.

Gengivite

Inflamação da gengiva.

Genuvalgo

Joelhos para dentro.

Genuvaro

Pernas arqueadas.

Ginecomastia

Alargamento benigno da mama masculina que ocorre quando tecidos periféricos convertem hormônios androgênicos em estrogênicos.

GI

Gastrointestinal.

Glaucoma

Grupo de condições caracterizadas por aumento da pressão intraocular.

Glicemia

Quota fisiológica de glicose no sangue.

Glicosúria

Eliminação de açúcar na urina.

Glomerulite

Inflamação dos glomérulos do rim.

Glossa

Palavra grega que significa língua.

Glossalgia

Dor na língua.

Glossite

Inflamação da língua.

Glútea

Relativo a nádegas.

Glutural

Relativo a garganta.

Goniotomia

Procedimento cirúrgico oftalmológico que consiste em abrir o ângulo gonioscópico do olho

H

Hálito

Cheiro da boca e da respiração.

Hálito diabético

Hálito associado, cheiro de maçã estragada.

Hálito fético

No abscesso do pulmão, nas nasolaringites, nas amigdalites.

Halitose

Fetidez anormal do hálito.

Hallux Valgus

Proeminência da articulação metatarso- falângica (joanete).

HAS

Hipertensão arterial sistêmica.

HB

Hemoglobina.

HDA

Hemorragia digestiva alta.

HDB

Hemorragia digestiva baixa.

Hemácia

Glóbulo vermelho do sangue.

Hematêmese

Vômito de sangue procedente das vias digestivas.

Hematúria

Presença de sangue na urina.

Hematoma

Coleção de sangue que pode ser sentida à palpação, pois eleva a pele e é visto como um edema de coloração enegrecida.

Hematoquezia

Presença de sangue vivo nas fezes.

Hematúria

Presença de sangue na urina.

Hemeralopia

Cegueira diurna. Diminuição da visão à luz do dia.

Hemianopsia

Cegueira de metade do campo visual de um ou de ambos os olhos.

Hemiparesia

Diminuição da mobilidade muscular de um lado do corpo.

Hemiplegia

Paralisia de um lado do corpo ou de parte dele.

Hemocaterese

Destruição das hemácias pelo baço.

Hemocultura

Cultura de sangue através de técnicas laboratoriais.

Hemodiálise

Extração de substâncias tóxicas contidas em excesso no sangue.

Hemofílico

Doença congênita na qual a pessoa está sujeita a hemorragias frequentes, por deficiência de coagulação.

Hemólise

Destruição dos glóbulos vermelhos do sangue.

Hemoglobina

Pigmentos de glóbulos vermelhos, destinados a fixar o oxigênio do ar e levá-los aos tecidos.

Hemoptise

Expectoração de sangue provindo das vias respiratórias pela boca.

Hemorragia

Sangramento, escape do sangue dos vasos sanguíneos.

Hemorroidectomia

Remoção das hemorroidas.

Hemorroidas

Porções dilatadas das veias anais.

Hemostasia

Processo para conter a hemorragia, coagulação do sangue.

Hemotórax

Coleção de sangue na cavidade pleural.

Heniorrafia

Sutura de uma hérnia.

Hepatalgia

Dor no fígado.

Hepatectomia

Retirada parcial do fígado.

Hepatoesplenomegalia

Aumento do volume do fígado e do baço.

Hepatomegalia

Aumento do volume do fígado.

Hepatotomia

Incisão cirúrgica no fígado.

Heteroplástia

Enxerto de tecidos de outra pessoa.

Hérnia

Protrusão de um órgão ou de uma parte de um órgão pela parede da cavidade que normalmente os contém.

HGSIL

Lesão intraepitelial escamosa de alto grau.

Hidramnio

Excesso de líquidos amniótico.

Hidratação

Introdução de água e sais minerais no organismo pela boca ou mais comumente pela veia.

Hidremia

Excesso de água no sangue.

Hidrocefalia

Aumento anormal da quantidade de líquido na cavidade craniana.

Hidrocele

Coleção de líquido, geralmente na túnica vaginal do testículo, embora também possa haver acúmulo de líquido dentro do cordão espermático.

Hifema

Sangue na câmara anterior ocular.

Hiperênese

Vômitos excessivos ou incoercíveis.

Hipercalemia

Quantidade excessiva de potássio no sangue.

Hipercapnia

Excesso de gás carbônico no sangue.

Hiperalgesia

Aumento da sensação de dor.

Hiperestesia

Aumento da sensibilidade tátil.

Hiperemia

Cor avermelhada da pele.

Hiperopia

Os raios de luz são focalizados atrás da retina (hipermetropia).

Hiperpirexia

Febre muito alta acima de 40 graus C.

Hipertensão

Elevação, acima do normal, da pressão em órgão ou sistema.

Hipertermia

Temperatura extraordinariamente elevada.

Hipertricose

Excesso de pêlos, ou sua localização anormal.

Hipertrofia

Aumento anormal de um órgãos ou tecido.

Hiperqueratose

Espessamento do estrato córneo da pele.

Hiperventilação

Aumento na frequência e na profundidade ventilatórias.

Hipofisectomia

Retirada da hipófise.

Hipoalgesia

Diminuição da sensação de dor.

Hipoestesia

Diminuição da sensibilidade tátil.

Hipoglicemia

Diminuição do nível normal de glicose do sangue.

Hipóxia

Falta de oxigênio.

Hipomenorreia

Menstruação escassa.

Hipotermia

Descida aormal da temperatura corporal.

Histerectomia

Retirada do útero.

Histeropexia

Fixação do útero.

Hipópio

Material purulento na câmara anterior.

Hiporexia

Diminuição do apetite.

Hiposmia

Diminuição do olfato.

Hipospádia

O óstio da uretra se abre na superfície ventral da glande, corpo ou na junção penoescrotal.

Hipoventilação

Padrão ventilatório superficial e irregular.

Hipoxemia

Diminuição da tensão arterial de oxigênio no sangue.

Hipóxia

Diminuição do suprimento de oxigênio para os tecidos e células.

Hirsutismo

Excesso de pelo corporal nas mulheres, formando um padrão sexual masculino.

Histeropexia

Infecção estafilocócica localizada na raiz dos folículos, na borda das pálpebras (terçol).

HPB

Hiperplasia prostática benigna.

HPV

Papilomavírus humano.

HT

Hematócrito.

Ana Fiore

IAM

Infarto agudo do miocárdio.

Iantopsia

Visão violeta.

ICC

Insuficiência cardíaca congestiva.

ICO

Insuficiência cardíaca obstrutiva.

Icterícia

Coloração amarelada da pele e mucosa.

Ilusão

Percepção deformada, alterada, de um objeto real e presente.

IG

Idade gestacional.

Ileostomia

Colocação de uma sonda ou dreno no íleo.

IM

Infarto do miocárdio.

Impetigo

Dermatose caracterizada pelo aparecimento de vesículas/ pústulas de vários tamanhos, agrupadas ou isoladas.

Inapetência

Falta de apetite.

Incontiência fecal

Eliminação involuntária de fezes.

Incontiência urinária

Eliminação involuntária de urina.

Infarto

Necrose das células de um determinado tecido por falta de nutrientes, causada pela oclusão de vasos; pode ocorrer rupturas.

INPH

Insulina neutra protamina de Hagedorm.

Insônia

Falta de sono, impossibilidade de dormir.

Inter

Prefixo que indica "entre", "no meio".

Intertrigo

Maceração e inflamação da pele com formação de máculas ou placas decorrente de atrito e umidade.

Irite

Halo vermelho escuro e profundo ao redor da íris e da córnea.

INPH

Insulina neutra protamina de Hagedorm.

Insônia

Falta de sono, impossibilidade de dormir.

Inter

Prefixo que indica "entre", "no meio".

Intradérmico

Dentro da pele.

Intramuscular

Dentro do tecido muscular.

Intranasal

Dentro da cavidade nasal.

Intravenoso

Associação ao interior de uma veia.

IOT

Intubação orotraqueal.

IR

Insulina regular.

IRA

Insuficiência renal crônica.

IRC

Insuficiência renal crônica.

Isocoria

Igualdade no tamanho das pupilas.

Isquemia

Deficiência local e temporária de sangue.

Isquialgia

Dor no quadril.

ITU

Infecção do trato urinário.

Anna Fiore

Jejunostomia

Abertura no jejuno através da parede abdominal para administrar alimentos e líquidos através de um sonda.

Ana Fiore

Laceração

Dilaceração.

Labirintite

Inflamação do labirinto da orelha interna.

Laringite

Inflamação da laringe.

Laparoscopia

Exame sobre anestesia que consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício na parede abdominal para inspecionar a pelve.

Laparotomia

Abertura da cavidade abdominal.

Laringectomia

Retirada da laringe.

Laringoscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar a laringe.

LCA

Ligamento cruzado lateral.

LCE

Líquido cérebro espinhal.

LCR

Líquido cefalorraquidiano.

Leucemia

Proliferação descontrolada de leucócitos, com frequência imaturos.

Leucocitose

Contagem de leucócitos na circulação superior à normal.

Leucopenia

Contagem de leucócitos na circulação inferior à normal.

Leuconíquia

Presença de linhas brancas transversais nas unhas (linhas de Muehrcke).

LGSIL

Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau.

LH

Hormônio luteinizante.

Linfadenopatia

Aumento de volume dos linfonodos (> 1 cm) por infecção, alergia ou neoplasia.

Linfocitose

Contagem aumentada de linfócitos.

Linfopenia

Contagem de linfócitos inferior a $1.500/\text{mm}^3$.

Lipodistrofia

Distribuição anormal de gordura corporal.

Lipotímia

Perda súbita dos movimentos, conservando-se a respiração e a circulação; desmaio.

Litotomia

Incisão cirúrgica de um órgão para remoção de cálculos.

Liquenificação

Resultado da escarificação prolongada e intensa que eventualmente espessa a pele e produz grupos de pápulas firmemente agrupadas.

LLA

Leucemia linfocítica aguda.

LMA

Leucemia mieloide aguda.

LMC

Leucemia mieloide crônica.

Lovectomia

Retirada de um dos lobos do pulmão.

LRM

Lesão Raquimedular.

Luxação

Separação das superfícies óssea de uma articulação.

Anna Fiore

Macrocefalia

Cabeça anormalmente grande.

Macroglossia

Língua aumentada.

Macrotia

Orelhas maiores que 10 cm verticalmente.

Mácula

Mancha; região da pele corada, plana.

Mama

Glândula mamária.

Mamilo

Pequena papila, o bico do seio.

Mamoplastia

Correção da mama.

Mastalgia

Dor no seio.

Mastectomia

Retirada ou Ablação da mama.

Matite

Inflamação da mama.

Mastoidectomia

Retirada do músculo mastoide

Melanoníquia

Aumento da pigmentação da matriz da unha, levando a estrias conforme a unha cresce.

Melanúria

Eliminação de urina escura.

Melena

Evacuação sanguínea, dejeção negra que recorda a consistência e a cor de borra de café.

Memoftalmia

Hemorragia no olho.

Menarca

Primeira menstruação.

Menopausa

Idade da última menstruação.

Menoplegia

Paralisia de um membro.

Menorragia

Menstruação anormalmente abundantes e que se prolongam além da duração habitual.

Menorreia

Fluxo menstrual.

Mericismo

Regurgitação de pequenas quantidades de alimento, que, na maioria das vezes, é novamente deglutido pelo paciente, à maneira dos ruminantes.

Metrorragia

Hemorragia pelo útero; sangramento fora do período menstrual.

Mialgia

Dor muscular.

Micção

Expulsão da urina da bexiga pela uretra; ato de urinar.

Microtia

Orelhas menores que 4 cm verticalmente.

MID

Membro Inferior Direito.

Migrânea

Enxaqueca.

Midríase

Dilatação da pupila.

MIE

Membro Inferior Esquerdo.

Miliária

Áreas elevadas brancas e lisas, do tamanho de cabeças de alfinete, sem eritema circundante, situadas no nariz, no queixo e na testa, resultantes da retenção de sebo nas aberturas das glândulas sebáceas.

Miocardite

Inflamação do músculo cardíaco.

Mioglobinúria

Presença de mioglobina na urina.

Mioma

Tumor do miométrio.

Miomectomia

Retirada do mioma.

Miopia

Estado que o indivíduo ver melhor de perto do que de longe.

Mioplegia

Paralisia muscular.

Miose

Diminuição no diâmetro da pupila.

MMI

Membros Inferiores.

MMSS

Membros Superiores.

MSD

Membro Superior Direito.

MSE

Membro Superior Esquerdo.

Mucopurulento

Que contém muco e pus.

MV

Murmúrio vesicular.

Mixedema

Hipotireoidismo grave; pode ocorrer com ou sem coma.

Ana Fiore

N

Náuseas

Desconforto gástrico com impulsão para vomitar.

NDC

Nível de consciência.

Necrose

Morte dos tecidos localizados.

Nefrectomia

Retirada do rim.

Nefrite

Inflamação do tecido renal.

Nefrosclerose

Enrijecimento das artérias renais

Nefropexia

Fixação do rim.

Nefrostomia

Abertura para colocação de sonda no rim.

Neuralgia

Dor viva e paroxística a seguir o trajeto de um nervo.

Neutropenia

Contagem absoluta de neutrófilos anormalmente baixa.

Nictalopia

Cegueira noturna.

Nictúria

Emissão de urina mais abundante ou frequente à noite que durante o dia.

Nidação

Implatação do blastocisto (embrião com cinco a seis dias) na mucosa uterina, no endométrio.

Nistagmo

Trêmulo espasmódico das pálpebras; oscilações do globo ocular em torno de um de seus eixos.

Noctúria

Aumento da frequência de micções à noite.

Nodulectomia

Retirada de nódulos.

Nódulo

Lesão primária da pele sólida, elevada, duro ou macio, maior que 1 cm e mais profundo que a pápula.

Notalgia

Dor na região dorsal.

NPH

Neuro protamina de Hagedorm.

NPP

Nutrição parenteral prolongada.

NPT

Nutrição parenteral total.

Obstipação

Constipação rebelde, prisão de ventre.

Odinofagia

Deglutição dolorosa.

Oligúria

Secreção deficiente de urina; < 0,5 ml/kg/h.

Oligomenorreia

Menstruação insuficiente.

Omalgia

Dor no ombro.

Onfalectomia

Retirada do umbigo.

Onicocriptose

Unha encravada.

Onicofagia

Hábito mórbido de roer as unhas.

Onicogrifose

Distrofia do leito ungueal caracterizado por espessamento e aspecto "de garra".

Onicólise

Infecção fúngica lenta e persistente das unhas dos dedos das mãos e, mais frequentemente, dos dedos dos pés, comum nos adultos mais velhos.

Ooforectomia

Retirada dos ovários.

Ooforite

Inflamação do ovário.

Operação de Brush

Levantamento de bexiga.

Operação de Hammsted

Correção de estenose pilórica.

Operação de Manchester

Correção de prolapso uterino.

Orquidopexia

Fixação cirúrgica do testículo, em bolsa escrotal.

Orquidotomia

Incisão em testículo.

Orquiectomia

Extirpação dos testículo.

Orquicocele

Hérnia escrotal, tumor testículo.

Orquite

Inflamação dos testículos.

Ortopneia

Dispneia intensa que obriga o paciente a estar sentado ou empé, ou seja, com o tórax em posição perpendicular ao solo.

Órtese

Aparelho externo que fornece suporte, evita ou corrige deformidades articulares e melhora a função.

Ortopneia

Dificuldade de respirar quando em decúbito dorsal.

Osteomielite

Infecção do osso.

Osteopenia

Baixa densidade mineral óssea.

Osteoporose

Doença degenerativa dos ossos.

Osteorrafia

Colocação de um fio metálico no osso.

Osteotomia

Cortar o osso, corrigir deformidades e impedir o aparecimento de desgaste ósseos.

Otalgia

Dor no ouvido.

Otite

Inflamação da orelha.

Otorragia

Sangramento da orelha.

Otorreia

Saída anormal de secreção pelo ouvido externo.

Otosclerose

Formação de osso esponjoso anormal ao redor do estribo.

Orquite

Inflamação aguda do testículo.

Oxidação

Trata-se de uma reação química que acontece quando uma outra substância é combinada com oxigênio.

P

P

Pulso.

PA

Pressão arterial.

PaCO₂

Pressão parcial de dióxido de carbono alveolar.

PAI

Pressão Arterial Invasiva.

Palatorrafia/ Estafilorrafia

Sutura da fenda palatina.

Palpitação

Batimento rápido do coração despertando sensação da existência deste órgão.

PAM

Pressão arterial média.

Pancitopenia

Diminuição anormal em leucócitos, eritrócitos e plaquetas.

Pancreatite

Inflamação do pâncreas.

Pancreatectomia

Retirada do pâncreas.

PAO₂

Pressão parcial de oxigênio alveolar.

Papiledema

Tumefação do disco óptico.

Pápula

É uma lesão primária da pele, sólida, elevada, circunscrita, com diâmetro menor que 1 cm causada pelo espessamento superficial da epiderme.

Parafimose

O prepúcio é retraído e fixo.

Paralisia

Diminuição ou abolição da motricidade em uma ou várias partes do corpo, devido a lesões nervosas, motoras ou musculares, com perda ou não de sensibilidade.

Paraplegia

Paralisia de ambas extremidades inferiores do corpo.

Parenteral

Que se realiza por via distinta da digestiva ou intestinal.

Paresia

Paralisia incompleta ou parcial, debilidade de contração muscular; desfalecimento.

Pústula

Elevação cutânea pequena e cheia de pus.

P

Parestesia

Sensação de queimação ou formigamento, diminuição da sensibilidade por modificação na percepção objetiva.

Paroníquia

Inflamação vermelha, inchada e dolorosa das dobras ungueais.

Parosmia

Disosmia quando há estímulo ambiental.

Paroxismo

Intensificação ou recorrência súbitas de sintomas.

Parotidite

Inflamação da glândula parótida.

Parotidectomia

Retirada da parótida.

PC

Parto cesárea.

PCO₂

Pressão parcial de dióxido de carbono.

Pectoriloquia sussurrada

Sons sussurrados percebidos de modo alto e claro à ausculta do tórax.

Pediculose

Infestação por piolhos ou pedículos.

PEEP

Pressão término expiratória positiva.

Pelve

Bacia (anel ósseo em forma de bacia).

Pericardite

Inflamação do saco pericárdico.

Peritonite

Inflamação do revestimento da cavidade abdominal.

Períneo

Espaço compreendido entre o ânus e os órgãos genitais externos.

Perineorrafia

Sutura do períneo.

Periocardiocentese

Punção do pericárdio.

Perspiração

Eliminação de vapor de água pela superfície da pele e pulmões (sudorese).

P

Petéquias

Pequena mancha de pele, de cor vermelha ou púrpura, semelhante e picada de pulga; consiste numa hemorragia na pele.

PF

Parto fórceps.

Pica

Apetite por coisas ou substâncias não alimentares (alotriofagia, alotriogeusia ou perversão do apetite).

Piúria

Presença de pus na urina.

PIC

Pressão intracraniana.

Pielonefrite

Inflamação da pelve renal.

Piloroplastia

Correção do piloro.

Pingüécua

Nódulos elevados e amarelados que surgem a partir de um espessamento da conjuntiva bulbar pela exposição prolongada ao sol, vento e poeira.

Pirexia

Acesso febril.

Pirose

Sensação de queimadura, de ardor que , partindo do estômago, se estende ao longo do esôfago e chega a faringe.

Piúria

Presença de pus na urina.

Placa

São pápulas que coalescem para formar uma elevação na superfície maior que 1 cm.

Plenitude gástrica

Sensação de estufamento.

Pleuroscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar a pleura e pulmão.

PN

Parto normal.

Pneumatose

Presença de ar ou gases em qualquer ponto do corpo.

Pneumectomia

Retirada do pulmão.

P

Pneumotórax

Infiltração de ar ou gás na cavidade pleural.

P02

Pressão parcial de oxigênio.

Podialgia

Dor no pé.

Polaciúria

Micção frequente.

Policitemia

Aumento da concentração de hemácias no sangue.

Polidactilia

Presença de dígitos extras.

Polidipsia

Sede excessiva.

Polifagia

Aumento do apetite.

Poliúria

Excessiva eliminação urinária.

Postectomia

Possibilidade de exteriorização da glândula peniana devido a um anel prepucial estreito (fimose).

PPC

Pressão de perfusão cerebral.

Presbiacusia

É uma perda sensorineural gradual causada pela degeneração na orelha interna que progride lentamente após a quinta década.

Presbiopia

Diminuição do poder de acomodação visual com o envelhecimento.

Precordial

Situado ou que ocorre diante do coração; epigástrico e superfície anterior da parte inferior do tórax.

Precordialgia

Dor na região precordial.

Proctalgia

Dor no reto.

Proctorragia

Hemorragia retal.

Proctorreia

Escorrimento mucoso pelo ânus.

Prolapso

Queda de órgãos ou vísceras ou desvio de sua posição natural devido ao afrouxamento físico.

Prostatectomia

Retirada da próstata.

Prostatite

Inflamação da próstata.

Proteinúria

Presença de proteína na urina.

Proteinúria

Presença de proteína na urina.

Prótese

Dispositivo usado para substituir uma parte do corpo.

Prostação

Exaustão, grande estafa, esgotamento extremo.

Prurido

Coceira, comichão.

Pterígio

Uma asa triangular opaca de conjuntiva bulbar que cresce em direção ao centro da córnea.

Ptialismo

Salivação exagerada.

Ptose

Pálpebra caída.

Puérpera

Mulher que acaba de parir.

Pulso filiforme

Pulso mole e muito pequeno.

Pulso intermitente

Pulso em que algumas pulsações não são percebidas pela mão que apalpa.

Púrpura

Machas confluentes e extensas de petéquias e equimoses, < 3 mm, planas, vermelhas até púrpuras, hemorragia macular.

Pústula

Lesão primária da pele que possui líquido turvo (pus) na cavidade, circunscrita e elevada.

PVC

Pressão venosa central.

PV02

Pressão parcial de oxigênio venoso.

Quadriplegia

Paralisa das duas pernas e dos dois braços.

Queiloplastia

Correção dos lábios.

Queilose

Afecção dos lábios e dos ângulos da boca.

Queilite

Rachadura nos cantos da boca.

Queiloide

Cicatriz; tumoração cutânea; excesso de tecido conjuntivo na cicatriz, que fica exuberante.

Quemose

Edema da conjuntiva.

Ana Fiore

R

R

Respiração.

RA

Ruídos adventícios.

RAFI

Redução aberta com fixação interna.

RCP

Ressucitação cardiopulmonar.

Regurgitação

Retorno dos alimentos do estômago ou do esôfago à boca, sem esforço de vômito.

Ressecção

Remoção cirúrgica de uma secção ou segmento de um órgão ou estrutura corporal.

Ressecamento

Obstipação, prisão de ventre habitual.

Retenção urinária

Incapacidade de eliminar urina.

Retinopexia

Fixação da retina.

Retocele

Protusão de parte do reto.

Retosigmoidectomia

Retirada do reto/ sigmoide.

Retossigmoidoscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar o reto e sigmoide.

Revascularização do Miocárdio

Revascularização do músculo cardíaco.

RHA

Ruído hidroaéreo.

Rigidez

Aumento do tônus muscular em repouso, caracterizado por resistência aumentada ao alongamento passivo.

Rinite

Inflamação mucosa nasal.

Rinoplastia

Correção dos defeitos do nariz.

Rinorreia

Coriza, descarga mucosa pelo nariz.

Rinosseptoplastia/ Septoplastia

Correção do septo nasal.

Ritidoplastia

Eliminação de rugas da pele.

R

RM

Revascularização do miocárdio.

RN

Recém-nascido.

RPM

Respiração por minuto.

RTU

Ressecção transuretral.

RTUP

Ressecção transuretral de prótata.

Ana Fiore

Safenectomia

Retirada da safena.

Salpingectomia

Retirada das trompas.

Salpingite

Inflamação das tubas uterinas.

Salpingoplastia

Correção da trompa para recanalização.

SARA

Síndrome da angústia respiratória do adulto.

Sarna

Infestação da pele de mamíferos pôr larvas se insinuam na camada epidérmica, caracteriza se pôr lesões múltiplas cutâneas, com formação de vesículas e pápulas, acompanhadas de prurido intenso.

Seborréia

Hipersecreção das glândulas sebáceas, couro cabeludo oleoso.

SIADH

Síndrome de secreção inadequada de hormônio antidiurético.

Sialadenite

Inflamação das glândulas salivares.

Sialorréia

Fluxo exagerado da saliva; salivação.

Sialosquiese

Salivação deficiente (boca seca).

Síncope

Desfalecimento, perda súbita dos sentidos.

Sindactilia

Presença de dedos ligados.

Singulto

Soluço.

SNC

Sistema nervoso central.

SND

Serviço de nutrição e dietética.

SNE

Sonda Nasoenteral.

SNG

Sonda Nasogástrica.

Simpatectomia

Retirada dos segmentos selecionados do sistema nervoso simpático produzindo vaso dilatação.

Sinusite

Inflamação dos seios paranasais.

Sinusectomia

Abertura dos seios da face para drenagem.

SOG

Sonda orogástrica.

SPM

Síndrome pré- menstrual.

Sublingual

Abaixo da língua, via de administração de medicamentos.

Sudorese

Aumento da transpiração.

Supuração

Formação de pus.

SVA

Sonda Vesical de Alívio.

SVD

Sonda Vesical de Demora.

Ana Fiore

T3

Triiodotironina.

T4

Tiroxina.

Talagia

Dor no calcanhar.

Taquicardia

Aceleração das pulsações cardíacas, acima de 85bpm, no adulto.

Taquipnéia

Respiração acelerada, que se apresenta em condições fisiológicas ou patológicas.

Taquisfigmia

Pulso rápido.

Tarsalgia

Dor no pé.

TB

Tuberculose.

TCE

Trauma cranioencefálico.

Telangiectasia

Vasos sanguíneos dilatados e permanentemente aumentados que são visíveis na superfície da pele.

Tenalgia

Dor no tendão.

Tendinite

Inflamação dos tendões dos músculos.

Tenesmo

Esforço ineficaz e, às vezes, doloroso, com urgência em eliminar fezes ou urina.

Tenorrafia

Sutura do tendão.

Tenoromia

Abertura do tendão.

TEP

Tromboembolismo pulmonar.

TET

Tubo Endotraqueal.

Tetraplegia

Graus variáveis de paralisia de ambos os braços e as pernas, com disfunção do intestino e da bexiga.

TGI

Trato gastrointestinal.

Timpanoplastia

Correção da membrana do tímpano.

Tireoidite

Inflamação da tireoide.

Tireoidectomia

Retirada da tireoide.

Toracocentese

Punção torácica/ Drenagem torácica.

Toracoplastia

Correção do tórax.

Toracostomia

Abertura da parede de tórax para drenagem.

Torpor

Estado de sonolência, apatia, ou diminuição da sensibilidade ou movimento de alguma parte do corpo.

Tofos

Acúmulo de depósitos cristalinos em superfícies articulares, ossos, tecidos moles e cartilagem.

TOT

Tubo Orotraqueal.

Tonsilite

Inflamação das tonsilas (amígdalas).

Tricotilomania

Perda traumática autoinduzida do cabelo, usualmente como resultado do retorcimento ou arrancamento compulsivo.

Taqueotomia

Abertura de um orifício na traqueia.

Traqueostomia

Abertura da traqueia com colocação de cânula para auxiliar a respiração.

Tratamento cirúrgico de Peyroni

Reconstrução da membrana (túnica) do pênis.

Trepanação

Remoção de um disco de osso ou de outro tecido compacto por meio de um trépano.

Triquíase

Curvatura dos cílios para dentro.

TRH

Terapia de reposição hormonal.

TRM

Trauma Raquimedular.

Trombectomia

Retirada dos trombos.

Trombocitopenia

Diminuição da contagem de plaquetas circulantes (plaquetopenia).

Trombose

Coagulação do sangue nos vasos sanguíneos do indivíduo vivo.

TSH

Hormônio tireoestimulante.

TVP

Trombose venosa profunda.

Ana Fiore

Úlcera

Solução de continuidade da pele, de mucosas, de serosas de órgãos, com perda de substância.

Ulceração

Formação de úlceras.

UM

Última menstruação.

Uremia

Excesso de ureia e de outros produtos de degradação nitrogenados no sangue.

Ureterolitotomia

Incisão do ureter para remoção de cálculo.

Ureteropiose

Inflamação purulenta do ureter.

Ureterorretostomia

Criação de uma desembocadura do ureter no reto.

Ureteroscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar o ureter.

Ureterostenose

Estreitamento do ureter.

Uretralgia

Dor na uretra.

Uretrite

Inflamação ou infecção da uretra.

Uretrorreia

Escorrimento anormal proveniente da uretra.

Uricemia

Quantidade de ácido úrico no sangue (normal: 0,02 a 0,04g por litro de sangue total).

Urticária

Doença que apresenta erupção súbita de placas na pele com forte pruido.

Vaginite

Inflamação da vagina.

Varicocele

Correção de veias dilatadas no escroto.

Varicoelectomia

Extirpação de veias espermáticas dilatadas acompanhada ou não pela extirpação de uma parte do escroto.

VAS

Vias aéreas superiores.

Vasectomia

Corte e retirada de um segmento do canal deferente.

Vasoconstritor

Diz-se do agente ou nervo que estreita o calibre dos vasos.

Vasoconstricção

Contração dos vasos com estreitamento do seu canal ou luz.

Vasodilatação

Dilatação dos vasos sanguíneos.

Vasodilatador

Diz-se do agente ou nervo que aumenta o calibre dos vasos.

VC

Volume corrente.

Vegetações

Lesões sólidas, salientes, lobulares, filiformes ou em couve-flor, de consistência mole e agrupadas em maior ou menor quantidade.

Veias Varicosas

Veias dilatadas em que as válvulas funcionam mal.

Vertigem

Perda ou perturbação do equilíbrio, com sensação de instabilidade do corpo e dos objetos circundantes.

Ventriculoscopia

Consiste em introduzir aparelho ótico através de orifício para inspecionar o ventrículo cerebral.

Vesícula

Bexiga pequena; elevação cheia de líquido seroso.

Vesical

Referente à bexiga.

Volemia

Nome com que também se conhece a massa total do sangue.

Víbices

Lesões atróficas lineares (estrias).

VR

Volume residual.

VRE

Volume expiratório de reserva.

VRJ

Volume inspiratório de reserva.

Vulvite

Inflamação da vulva.

Vulvodinia

Condição dolorosa que afeta a vulva.

Ana Fiore

Xantelasma

São placas elevadas, amareladas, flexíveis, que ocorrem sobre as pálpebras superiores no canto interno.

Xantopsia

Visão amarelada.

Xantorreia

Corrimento vaginal amarelo, acre e purulento.

Xarodermia

Secura da pele.

Xerasia

Secura exagerada dos cabelos.

Xerofagia

Ingestão habitual de alimentos secos ou dessecados.

Xeroftalmia

Olhos secos.

Xeromicteria

Falta de umidade nas vias nasais.

Xerose

Secura anormal da pele ou mucosa.

Xerostomia

Secura da boca.

Xifoide

Apêndice osteocartilaginoso que remata o esterno na parte inferior.

Ana Fiore

Zoantropia

Perturbação mental em que o indivíduo julga estar transformado em animal.

Zoolagnia

Atração sexual por animais.

Zoomania

Afeição exagerada por animais.

Zoonose

Doença animal capaz de ser transmitida ao homem.

Zoopatia

Delírio psicótico em que o paciente acredita ter animais dentro de si.

Zoster-Herpes

Virose que acomete a pele, com formação de vesículas ao longo do trajeto dos nervos.

Anna Fiore